

Gestione della mosca delle olive nelle zone di cluster

Questo documento ha lo scopo di chiarire le azioni future della Scuola Sant'Anna riguardo le prove sulla mosca delle olive (*Bactrocea oleae*) nelle zone di cluster (Calci) durante il periodo 2023-2024.

Le attività, in cui anche gli olivicoltori sono coinvolti, sono due. Ricordiamo che non è possibile partecipare soltanto a una delle due prove.

Attività:

- Cattura massale di *B. oleae* tramite trappole FLYPACK
- Monitoraggio partecipato di *B. oleae*

Di seguito riportiamo in dettaglio le due prove.

A pag. 6 trovate la scheda riassuntiva.

Prova di cattura massale di *B. oleae*

La prova di cattura massale di *B. oleae* consiste nell'utilizzo di trappole a basso impatto composte da feromone, attrattivo alimentare (i.e. sali di ammonio), e deltametrina (tappo) (trappola FLYPACK®, Figura 1), posizionate in oliveto in quantità tale da effettuare un controllo delle popolazioni di adulti di mosca delle olive. Questo avviene attraverso la loro cattura massale e la successiva uccisione.

Figura 1. Trappola FLYPACK®

Il compito dell'olivicoltore sarà quello di posizionare le trappole, e di toglierle a fine prova.

Il compito della Scuola Sant'Anna sarà quello di seguire l'andamento dell'infestazione facendo un campionamento di olive per ogni zona, ogni 10 giorni circa, in modo da produrre un o report fitosanitario cadenza ravvicinata. A fine prova, le trappole saranno smaltite dalla Scuola Sant'Anna.

Questa operazione si integra con la prova di monitoraggio partecipato (vedere pag. 4), in quanto l'olivicoltore potrà avere dei feedback sul lavoro svolto,

Numero di trappole necessarie e tempistiche:

La ditta produttrice (Serbios) consiglia 75 trappole/ha.

La Scuola Sant'Anna fornirà **gratuitamente** 50 trappole/ha che dovranno essere posizionate nella prima settimana di luglio.

All'olivicoltore verrà chiesta l'**integrazione** di 25 trappole/ha da posizionare tra la prima e la seconda settimana di settembre. Se non avete mai acquistato queste trappole, la Scuola Sant'Anna potrà consigliarvi eventuali fornitori. La tempistica precisa in cui posizionare le trappole verrà decisa in base ai risultati di monitoraggio portato avanti dall'olivicoltore e ai nostri report fitosanitari.

Zone di campionamento:

Nella Mappa 1 troverete le tre zone del cluster in cui effettueremo la prova. Sono circa 24 ha totali.

Le zone sono state selezionate in base a

- disponibilità degli olivicoltori di seguire la prova
- superficie di oliveto contigua disponibile

La cattura massale, infatti, viene ritenuta efficace se l'area olivata, in cui si effettua il trattamento, è il più possibile accorpata e vasta. Nella zona del Monte Pisano si stima che l'area trattata debba essere maggiore o uguale a 5 ha e, nel nostro caso, tutte e tre le zone di campionamento soddisfano queste caratteristiche.

Mappa 1. Zone di campionamento per prova di monitoraggio partecipato e cattura massale, comune di Calci (Pisa).

Monitoraggio partecipato *B. oleae*

Il monitoraggio partecipato della mosca delle olive ha lo scopo di supportare l'olivicoltore nel determinare la presenza della mosca in oliveto, e il livello di infestazione della prima generazione estiva avendo la possibilità di essere seguito da esperti e attraverso l'utilizzo di un'apposita app (<https://poderi.app/#farms>).

Per determinare il **livello di infestazione** della prima generazione estiva, l'olivicoltore dovrà osservare una certa quantità di olive (generalmente 100/ha) e individuare le eventuali punture di oviposizione della mosca. Questa operazione viene fatta in campo, senza che le olive vengano staccate dalla pianta, utilizzando la app. Il campionamento va eseguito una volta alla settimana.

Per la **presenza della mosca**, va invece monitorato il **volo** della stessa, con l'utilizzo di apposite trappole a feromone (Figura 1a). L'olivicoltore dovrà contare le mosche sulla trappola (come in Figura 1b) e fare una foto, tutto da riportare sulla app una volta alla settimana.

Le trappole verranno fornite dalla Scuola Sant'Anna, nel numero di 3 trappole a zona di campionamento. A fine stagione di campionamento, la Scuola Sant'Anna si occuperà di smaltire le trappole.

Figura 2 (a) trappola a feromone per il monitoraggio di *Bactrocera oleae*. (b) conteggio delle mosche su trappola.

Quando iniziare:

Le trappole a feromone vengono installate generalmente a **giugno**, intorno alla seconda settimana.

Per l'osservazione non distruttiva delle olive, si aspetta l'inizio della generazione estiva, quindi intorno alla prima decina di **luglio** e si finisce ad **agosto**.

Il compito della Scuola Sant'Anna sarà quello di organizzare una giornata dimostrativa per l'utilizzo dell'app e la modalità di campionamento poco prima dell'inizio della prova. Il compito dell'olivicoltore è...partecipare!:)

Nel mese di **settembre** sarà la Scuola Sant'Anna ad eseguire i campionamenti, sempre con la stessa cadenza, per determinare il livello di infestazione, stavolta sezionando le olive allo stereomicroscopio. I dati verranno riportati sulla app.

Durata della prova: Dopo il training del primo anno, l'olivicoltore sarà in grado di effettuare, in autonomia, il monitoraggio della prima generazione estiva per gli anni seguenti, considerando anche il costo esiguo delle trappole.

Zone di campionamento:

Le stesse zone in cui viene effettuata la prova di cattura massale. Vedere Mappa 1.

Ruolo dell'olivicoltore nel 2023: scheda riassuntiva

Quando	Cosa	Come
Seconda settimana di giugno	Posiziona le 3 trappole a feromone (fornite dalla Scuola Sant'Anna)	
Da metà giugno a fine luglio	Conta, settimanalmente, le mosche catturate	Utilizza l'app fornita dalla Scuola Sant'Anna per il monitoraggio partecipato
Dalla prima settimana di luglio a metà agosto	Conta, settimanalmente, le punture di mosca delle olive (su 100 olive)	
Nella prima settimana di luglio	Posiziona le 50 FLYPACK (fornite dalla Scuola Sant'Anna)	
Ai primi di agosto	Esegue l'acquisto delle 25 FLYPACK integrative	Per l'acquisto si fa eventualmente consigliare dalla Scuola Sant'Anna
Entro la metà di settembre	Posiziona le 25 FLYPACK integrative	Il momento preciso del posizionamento verrà comunicato dalla Scuola Sant'Anna
Dopo la raccolta	L'agricoltore dovrà rimuovere tutte le trappole e conferirle alla Scuola Sant'Anna per lo smaltimento.	

Come sempre vi ringraziamo e vi ricordiamo che siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Contatti:

- Virginia Bagnoni
- Alice Caselli